

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ АХБОРОТ ТАҲЛИЛ ВА РЕЖАЛАШТИРИШ ФАОЛИЯТИ

Нарзиев Шахзодбек Зойирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти” кафедраси ўқитувчиси,
<https://orcid.org/0009-0001-9304-2263>

Абдулҳакимов Жаҳонгир Шухратжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 311-гуруҳ курсанти,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064950>

Аннататсия: Мазкур мақолада профилактика инспекторининг ахборот таҳлил ва режалаштириш фаолияти тушунчаси унинг ўзига хос хусусиятлари, профилактика инспекторларининг маҳалла фуқоролар йиғинларидаги кенг жамоатчилик ташкилотлари билан ҳамкорлигининг самарадорлигини ошириш ва уларнинг аҳоли олдида ҳисобот бериши фаолиятини такомиллаштириш бўйича амалга ошириладиган ишлар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ахборот, таҳлил, ички ишлар органлари, режалаштириш, профилактика инспектори.

Ҳозирги таҳликали замонда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, жамият давлат ва шахсларни қонуний манфаатлари ҳамда жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкларини ҳар қандай кўринишдаги таҳдидлардан ҳимоя қилиш, мамлакатда тинчлик ва осойишталикни, миллатлараро тотувликни ҳамда барқарор тараққиётни таъминлаш энг асосий вазифа сифатида турибди.

Бугунги кунда мамлакатимизни турли хилдаги таҳликали тажавузлардан ҳимоя қилиш ҳар биримизни асосий вазифамиз бўлиб қолмоқда. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш жараёнида ҳар бир профилактика (катта) инспекторларининг фаолиятини амалга оширишга қаратилган сай ҳаракатлар энг аввало ўзида мавжуд бўлган ахборотларни таҳлил қилиш ва мукамал жиҳатдан тузилган режа асосида амалга ошириш керак.

“Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини режалаштириш тушунчаси”ни ёритишимиздан аввал биз, профилактика, ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси каби тушунчаларни, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий вазифаларини ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этувчи ва амалга оширувчи субъектлар фаолиятини ҳуқуқбузарликлар профилактикасини

объектларини аниқлаб олишимиз лозим. Чунки ушбу иборалар нафақат ҳуқуқ назарияси ва амалиётида, балки бошқа фан соҳаларида ҳам қўлланилади. “Ҳуқуқбузарлик” тушунчасига аниқлик киритишда бир қатор мунозарали ҳолатлар мажуд. Жумладан 2014-йил 14-май куни қабул қилинган ЎРҚ-371-сонли “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасида асосий тушунчаларда кўрсатилиб ўтилган. Унга кўра:

Ҳуқуқбузарлик – содир этилгани учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли ғайриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) тушунилади деб белгилаб берилган;

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – ҳуқуқ тартиботни сақлаш, ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликларни умумий, махсус, якка тартибдаги ва виқтималогик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими;

Олиб борилган кузатишлар ҳамда ўтказилаётган тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, амалиётда “ҳуқуқбузарлик” тушунчасини турлича талқин этиш учраб турибди. Амалиёт органларида фаолият юритаётган профилактика инспекторларининг аксарияти ҳуқуқбузарлик деганда маъмурий ҳуқуқбузарликни назарда тутишади.

Профессор Х.Т. Одилқориев ҳуқуқбузарликни “ҳуқуқ субъектининг айбли, ҳуқуққа зид, жамият, давлат ва шахс манфаатларига зарар етказувчи, юридик жавобгарликни келтириб чиқарувчи қилмиш” сифатида таърифлаши билан бирга, унинг ижтимоий хавфлилик белгисига эътибор қаратади. Ички ишлар органлари профилактика инспекторлари фаолиятини, бошқариш ва мувофиқлаштириш самарали ташкил этиш мазкур фаолиятни режалаштиришга боғлиқ жараён ҳисобланади.

Ички ишлар органлари Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини амалга оширишда ягона схемани ифодалашнинг зарур йўли бу амалга ошириладиган хатти-ҳаракатларни режалаштириш ҳисобланади. Бунга кўра, режалаштириш доимо жамиятнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий соҳалардаги вазифаларни бажаришнинг асосий усулларида яъни қилиниши лозим бўлган хатти-ҳаракатларни ягона йўлга солишига айтилади.

Режалаштириш ҳақида бир қатор юридик ва махсус адабиётларда турли соҳа вакиллари томонидан турлича тушунча, фикр ва мулоҳазалар билдириб ўтилган. Хусусан, криминолог олим Г.А. Аванесовнинг фикрича “Режалаштириш – муайян кетма кетликдаги ўзаро алоқадор топшириқларни ишлаб чиқиш, тадбирларни бажариш тартиби ва муддатларини белгилаш” дир деб таърифлаган.

“Режалаштириш – бошқарув тизими ривожланишининг умумий назариясини ишлаб чиқиш, муайян топшириқларни, мақсадларни амалга оширишнинг муддатларини, яъни истиқболга мўлжалланган ҳаракатлар дастурининг асосланишидир”. Профилактика (катта) инспекторлари ўзларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятида режалаштириш ва ахборот манбаларининг ўзаро ахборот алмашилиши натижасида кенг қўламли самарадорликка эришмоқдалар.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятида Профилактика (катта) инспекторлари томонидан ишлаб чиқиладиган режалар бир нечта турларга бўлинади ва улар қуйидагича:

- Кунлик
- Ойлик
- Чораклик
- Ярим йиллик
- Йиллик режаларга бўлинади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятида тузиладиган режаларда профилактика хизмати фаолиятини келгуси даврга ёки муайян давр бўйича мўлжалланган мақсад ва вазифаларини амалга ошириш учун бажариши лозим бўлган тадбирлар, уларни бажариш кетма-кетлиги, муддатлари, ижрочилар ҳамда режалаштирилган тадбирларнинг бажарилишини назорат қилиш усуллари акс этиши шарт. Мазкур фаолиятни амалга оширишда маъмурий ҳудудларда хизмат олиб борувчи профилактика (катта) инспекторларининг олдига аниқ топшириқ ва вазифалар белгилаб берилади.

Таъкидлаш керакки, барча давлат ҳокимияти ва ҳуқуни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти сингари ички ишлар органлари фаолиятининг ўзига хос хусусияти унинг қатъий режалаштиришга асосланишидадир.

Ички ишлар органларининг фаолиятини режалаштириш Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2017 – йил 23 – майдаги “ Ички ишлар органларида ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолиятини амалга ошириш тартиби

тўғрисида 80-сонли буйруғи талаблари асосида амалга оширилади. Ҳозирги вақтда ички ишлар органлари профилактика хизмати фаолиятини режалаштиришнинг барча асосий йўналишларини ташкилий жиҳатдан таъминлашга имкон берувчи анча изчил ислоҳатлар амалга оширилмоқда.

XXI аср ахборот ва ахборот технологиялари асридир. Бугунги кунда ахборотдан фойдаланувчилар доираси кенгайиб, у нафақат анъанавий истеъмолчилар, яъни ахборот таҳлил марказлари, аммавий ахборот воситалари, хавфсизлик идораларининг, балки жамият аъзоларининг ҳам манфаатларининг объектига айланмоқда.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини амалга ошириш жараёнида ахборотни қайта ишлаш, йиғилган маълумотларни тартиблаштириш, тизимлаштириш, кўриб чиқиш ва шарҳлаш учун ихчамлаштирган ҳолда амалга оширилмоқда. Бошқача қилиб айтганда муайян бир шаклга келтирилади, яъни унда мавжуд маълумотлар “титулга кириб гапириб бошлайди”. Ахборот таҳлил бўлимлар вазирлик ва республика олий таълим муассалари билан ҳамкорликда ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятига нисбатан аҳолининг муносабатини ўрганиш бўйича истиқболларини белгилаш борасида ижтимоий ва криминалогик тадқиқотлар ва изланишларни ўтказилади.

– Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликулат профилактикаси фаолиятига оид тадқиқотлар мавзуларини белгилайди ва уларни ўтказиш учун буюртмалар тайёрлайди;

– Тадқиқотларни ўтказишда бошқа ташкилотларнинг жалб этиш мақсадида асослангирилган таклифни ички ишлар органлари раҳбариятига киритади;

– Ўтказилган тадқиқотларни назорат қилади ҳамда бошқа соҳавий хизматларни жалб этилишини таъминлатйди;

– Вазирлик лий талим муассалари билан ҳамкорликда криминоген вазиятни ўзгариши бўйича йиллик истиқболли режаларни тайёрлайди ва уларни амалга оширади;

– Хизмат ҳудудида криминоген вазият ва ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятига нисбатан аҳоли давлат ва фуқороларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда жамоат ташкилотларининг муносабатини ўрганади;

– Ижтимоий фикирни ўрганиш натижалари бўйича ички ишлар органлари раҳбарияти учун ахборот-таҳлилий ҳужжатларни тайёрлайди;

– Криминалогик прогноз ва жиноятчиликнинг ўзгаришларига доир истиқболлар асосида жиноятчиликнинг олдини олиш, криминоген омиллар таъсирини камайтириш, шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятининг самарадорлигини оширишга қаратилган бўлиши керак ҳисобланади.

Бугунги шиддат билан ривожланоб бораётга замонда ахборот коммуникация технологиялари шиддат билан ривожланиб бормоқда. Ушбу даврда профилактика (катта) инспекторлари томонидан ҳар қандай ахборот технологияларидан фойдаланиш ва ҳар қандай ахборотни излаш топиш ва улашиш каби ҳаракатларни амалга ошириш давр талабига айланиб бормоқда.

Ушбу ҳуқуқ барча Ўзбекистон Республикаси фуқороларини янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 33-моддасида ҳам “Ҳар ким фикирлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга. Ҳар ким исталган ахборотни излаш, олиш ва тарқатиш ҳуқуқига эга” эканлиги ҳам кўрсатилиб ўтилган. Бугунги кунда Ички ишлар органларида замонавий ахборот технологиялардан фойдаланишда бир қанча муаммолар юзага келмоқда. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда профилактика инспекторлари томонидан амалга оширилиши керак бўлган ишларни режалаштиришда энг аввало ўзига тегишли бўлган ахборотдан фойдаланиш ва уни таҳлил қилиши керак ҳисобланади.

Ахборот таҳлили фаолиятини тушунишдан аввал “ахборот” тушунчасига тушуниш керак ҳисобланади.

Ахборот – деб инсон сезги органлари қабул қиладиган барча маълумотларга айтилади. Ахборот латинча “информатио” сўзидан олинган бўлиб, тушинтириб, бирор нарсани баён қилиши ёки бирор нарсани баён қилиш ёки ҳодиса ҳақида маълумот маъносини англатади. Инсон сезиш аъзолари, техникада турли асбоблар ва ҳокозолар ёрдамида қайд этиладиган ташқи дунё далиллари маълумотлар деб аталади. Маълумотлар аниқ вазифани ҳал этишда зарур ва фойдали деб топилса ахборотга айтилади.

Ахборот – деганда атроф-муҳитда (табиатдан ва жамиятдан), сезги аъзоларимиз (кўз, қулоқ, бурун, оғиз, тери) орқали қабул қилиб, англаб оладиган ҳар қандай маълумотни тушунамиз.

Ахборот-бирор воқеа ҳақидаги батафсил хабар, маълумот. давлатлар ўртасидаги музокаралар натижасида тузилган битим ёки шартнома тўғрисида ҳукуматнинг расмий хабари, халқаро ҳудудда икки ва ундан ортиқ давлатлар ўртасидаги олиб бориладиган дипломатик музокаралар натижасида тузилган битимлар, шартномалар ёки қабул қилинган бошқа қарорлар ҳақидаги хабар икки ёки ундан ортиқ давлатлар томонидан расмий эълон қилинади. Икки давлат ўртасидаги олиб бориладиган музокаралар ҳақидаги ахборот одатда қўшма ахборот деб аталади.

Ички ишлар органларининг профилактика хизматларида ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолиятига оид таълимотлар асосида раҳбарлар бугунги кунда юқори турувчи раҳбарият томонидан қўйилаётган талабларни билишларни ва амалий фаолиятда уларни самарали қўллаш олиш, мазкур жараёни ахборот билан таъминлашни, таҳлилий ишларни, бошқарув қарорларини тайёрлаш, қабул қилиш ва ижросини ҳамда назоратни ташкил қилишни, жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари билан ишлаш ва иш юритишни ташкил қилиш ҳамда махсус шароитларда ички ишлар органларининг куч ва воситаларини бошқариш бўйича назарий билимларни эгаллашлари, малака ва кўникмаларини ҳосил қилишлари керак.

Ички ишлар органларида хизмат қилаётган ҳар бир раҳбар ходим ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолиятини хизмат жараёнида мукамал амалга ошириши, улар бошқараётган таркибий тузилма ёки соҳавий хизмат зиммасига юклатилган вазифаларни самарали бажаришини таъминлашга хизмат қилади.

Тавсифлаш функцияси орқали ички ишлар органларида ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолиятини ташкил этиш орқали хизмат жараёнини мувофиқлаштиришни, бошқаришни, хизмат жараёнларни натижаларини таҳлил этади ҳамда уларга баҳо беради.

Изоҳлаш функцияси орқали ички ишлар органларида ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолияти хизмат жараёнидаги қонуниятларни, шу жумладан, уларга таъсир қилувчи омилларни, ички ишлар органлари куч ва воситаларининг фаолиятини ташкил этиш, мувофиқлаштириш ва бошқариш усуллари, шакллари ва механизмларини изоҳлаб боради.

Прогнозлаш функцияси орқали ички ишлар органларида ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолияти ички ишлар органларида хизмат давомида амалга оширилган натижадорлик жараёнларини амалга ошириш қонуниятларини, шу жумладан, уларга таъсир қилувчи

омилларни, шунингдек, улар билан боғлиқ бўлган муаммоларининг келгусида ички ишлар органларида бошқарувни ташкил этиш, мувофиқлаштириш соҳасида келтириб чиқарадиган оқибатларини олдиндан башорат қилади, ички ишлар органларининг ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолиятини самарали ташкил этиш учун қандай чора-тадбирларни амалга ошириш кераклигини кўрсатиб беради.

Тартибга солиш функцияси орқали ички ишлар органларида ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолияти барча йўналиш ва турларининг мукамал ўрганиб чиқиб асосли равиш тегишли буйруқлар асосида ишларни ташкил қилади. ички ишлар органларида ахборот-таҳлил ва режалаштириш фаолияти қуйидаги ё'налишларда бажаради: ички ишлар органларида бошқарув ва ахборот-таҳлил фаолияти субъектлари ва объектларининг бугунги ҳолатини ҳамда ижтимоий ҳаётдаги воқеа, ҳодиса ва жараёнларнинг уларга таъсирини таҳлил этиш; ички ишлар органларининг фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкни, конституциявий тузумни ҳимоя қилишдан, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашдан, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасини амалга оширишни ташкил қилувчи субъектларнинг ва улар билан ҳамкорлик қилувчи субъектлар фаолиятини ташкил этиш, мувофиқлаштириш ва бошқаришнинг йўналиш, шакл ҳамда усуллари тадқиқ этади.

Ички ишлар органларининг фаолиятини ташкил этиш, мувофиқлаштириш ва бошқариш бўйича аниқ чора-тадбирларнинг амалга оширилишида ҳар бир ҳолатнинг аввалги, ҳозирги ва келгуси натижаларини эътиборга олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ;Т-2023, 111-бет.
2. Ш.М. Мирзиёев “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора тадбирлари то'ғрисида”ги Фармони 21.10.2016-йил.
3. “Янги Ўзбекистон” газетаси электрон манба: [ҳттпс://юз.уз/уз/неуц/жамоат_хавфсизлигини_таъминлашда_профилактика_инспекторларини_рўли_](http://юз.уз/уз/неуц/жамоат_хавфсизлигини_таъминлашда_профилактика_инспекторларини_рўли_);
4. Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлигининг расмий электрон веб сайти манба: [ҳттпс://иив.уз/неуц/профилактика_инспекторларининг](http://иив.уз/неуц/профилактика_инспекторларининг)

фаолияти билан боғлиқ масалалар; www.lex.uz электрон қонун ҳужжатлари тўплами.

5. www.википедия.com электрон сайти.

6. “СИЕНСЕ АНД ИННАВАТИОН” интернационал ссиентифис жоурнал.

